

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА МАЙБУТНЄ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Парфило Артем ¹ [0009-0009-6392-0684]

¹ здобувач вищої освіти факультету дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
artphotography@ukr.net

Анотація. Ця стаття аналізує вплив штучного інтелекту (ШІ) на майбутнє дизайнерських професій. Розглянуто як позитивні, так і негативні аспекти інтеграції ШІ у дизайнерські процеси. Особливу увагу приділено викликам, які можуть виникнути у професійному середовищі, а також можливостям, що відкриваються перед дизайнерами завдяки технологіям ШІ.

Ключові слова: штучний інтелект (ШІ), дизайн, виклики, можливості, автоматизація, креативність.

Вступ. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у дизайнерські професії стає все більш поширеним явищем, що суттєво трансформує роботу дизайнерів різних спеціалізацій. Прогрес у галузі ШІ відкриває нові горизонти для креативних індустрій, де технології значно впливають на процеси створення, оптимізації та реалізації дизайнерських проєктів. З одного боку, ШІ здатен значно підвищити продуктивність, автоматизуючи рутинні завдання та надаючи дизайнеру більше часу для зосередження на творчих аспектах проєкту. Наприклад, використання алгоритмів ШІ для автоматичного вибору кольорових схем, генерації ідей або навіть створення прототипів може значно скоротити час, витрачений на початкові етапи розробки дизайну.

З іншого боку, інтеграція ШІ у дизайн породжує численні етичні та професійні виклики, які вимагають глибокого аналізу та розробки нових підходів до професійної етики і стандартів. Одним з найбільших викликів є питання авторства та плагіату, оскільки алгоритми ШІ можуть використовувати великі обсяги даних для навчання, що підвищує ризик використання чужих ідей без належного визнання. Важливо розробити етичні норми, які б регулювали використання ШІ в креативних процесах, забезпечуючи справедливе визнання внеску кожного учасника проєкту. Крім того, виникають питання професійної компетенції та необхідності адаптації дизайнерів до нових технологічних умов.

Для ефективного використання ШІ у своїй роботі дизайнери повинні мати навички роботи з відповідним програмним забезпеченням та розуміти основи алгоритмічного мислення. Це вимагає оновлення навчальних програм і постійного професійного розвитку.

Використання технологій штучного інтелекту в дизайні є обговорюваним напрямом досліджень, який знайшов відображення в роботах таких вчених, як Патриція Макміллан, Крістіан Даг, а також у розробках компаній, таких як Adobe. Відомі особистості, такі як Білл Гейтс і Ларрі Пейдж, також внесли значний вклад у популяризацію та розвиток ШІ. Таким чином, тема практичного застосування ШІ в різних галузях дизайну залишається актуальною проблемою, яка вимагає подальших досліджень та розробок.

Метою цієї роботи є всебічний аналіз впливу ШІ на дизайнерські професії, включаючи розгляд основних викликів та можливостей, що виникають у процесі інтеграції цих технологій у професійну діяльність. Окрему увагу приділено аналізу етичних аспектів використання ШІ у дизайні та визначенню необхідних рішень для забезпечення справедливого і відповідального використання інноваційних технологій.

Розглянемо більш детально можливості технологій ШІ та етичні питання, що виникають у дизайнерів при використанні штучного інтелекту.

1. Автоматизація рутинних завдань.

Штучний інтелект (ШІ) здатен автоматизувати багато рутинних завдань, таких як обробка зображень, вибір кольорів, створення макетів та інші повторювані процеси. Це може призвести до зменшення попиту на деякі типи дизайнерів, особливо тих, чийі завдання легко автоматизувати. Наприклад, інструменти на основі ШІ, такі як Adobe Sensei, можуть автоматично виправляти зображення, обирати кольорові схеми, генерувати шаблони та навіть створювати анімації, що дозволяє дизайнерам зосередитися на більш креативних і стратегічних аспектах проектів (Adobe, 2021).

Використання ШІ для автоматизації рутинних завдань вже знайшло своє застосування в різних галузях дизайну. Наприклад, у веб-дизайні платформи на кшталт Wix використовують ШІ для створення веб-сайтів на основі інформації, наданої користувачем. Це дозволяє значно скоротити час на розробку та підвищує ефективність процесу. Проте, така автоматизація може знизити попит на початковий рівень дизайнерів, оскільки базові завдання виконуються машинами, а не людьми (Wix, 2024).

Ще один приклад автоматизації за допомогою ШІ можна побачити в графічному дизайні. Інструменти на кшталт Canva використовують ШІ для автоматичного вирівнювання елементів дизайну, пропозицій щодо шрифтів і кольорових схем, а також створення шаблонів для соціальних мереж, презентацій та інших матеріалів. Це не лише прискорює процес створення

дизайну, але й зменшує необхідність у деяких ручних завданнях, що традиційно виконувались дизайнерами (Canva, 2024).

Таким чином, автоматизація рутинних завдань за допомогою ШІ має значний вплив на дизайнерську індустрію. З одного боку, вона підвищує продуктивність та ефективність, дозволяючи дизайнерам більше зосереджуватися на креативній частині роботи. З іншого боку, це призводить до зменшення попиту на деякі типи дизайнерів, особливо тих, чиї завдання легко автоматизувати. Необхідність адаптації до нових умов та підвищення кваліфікації стає ключовою для тих, хто прагне залишатися конкурентоспроможним у цій швидкозмінній галузі.

2. Етичні питання.

Використання ШІ у дизайнерських процесах породжує низку етичних викликів, які потребують ретельного аналізу та регулювання. Одним з основних питань є проблема авторського права та плагіату. Алгоритми ШІ часто базуються на великих наборах даних, які включають роботи інших дизайнерів. Це може призвести до створення нових дизайнів, які несвідомо копіюють або надмірно нагадують існуючі твори. Такі ситуації можуть викликати юридичні проблеми та конфлікти з приводу прав інтелектуальної власності (McCourtick et al., 2020).

Прикладом таких етичних питань є використання ШІ для створення графічних творів, які згодом використовуються у комерційних проектах. Наприклад, алгоритми, такі як DALL-E від OpenAI, здатні генерувати нові зображення на основі існуючих образів. Це піднімає питання щодо того, хто є справжнім автором таких творів та як слід розподіляти права на їх використання (Radford et al., 2021). З'являється ризик створення дизайнів, які можуть включати елементи інших робіт без дозволу їхніх авторів, що може призвести до судових розглядів і втрати репутації компаній.

Ще одним важливим етичним викликом є питання прозорості та відповідальності. Алгоритми ШІ часто є "чорними ящиками", тобто процеси, що відбуваються всередині, не завжди зрозумілі навіть самим розробникам. Це ускладнює контроль за тим, як приймаються рішення і які саме дані використовуються. Наприклад, системи ШІ можуть виявити упередження в даних, на яких вони тренуються, і відтворити ці упередження в своїх дизайнерських рішеннях. Це може призвести до створення дискримінаційних або неточних дизайнерських рішень (Lepri et al., 2018).

Додатково, виникає питання відповідальності за помилки або некоректні рішення, прийняті ШІ. Якщо автоматизована система створює дизайн, який порушує авторські права або етичні норми, не завжди зрозуміло, хто несе відповідальність: розробник алгоритму, користувач, який використовує систему, чи компанія, яка впроваджує ці рішення. Вирішення цього питання вимагає розробки нових юридичних та етичних рамок, які б регулювали використання ШІ у креативних індустріях (Binns et al., 2018).

3. Покращення продуктивності.

Використання ШІ в дизайні значно підвищує продуктивність дизайнерів, дозволяючи їм зосередитися на більш творчих аспектах роботи, в той час як рутинні завдання виконуються автоматично. ШІ забезпечує швидке та ефективно виконання багатьох завдань, що традиційно вимагали значних зусиль та часу.

Один із яскравих прикладів - використання Adobe Sensei, інтегрованого в продукти Adobe, такого як Photoshop та Illustrator. Adobe Sensei використовує алгоритми машинного навчання для автоматичного виправлення фотографій, розпізнавання об'єктів на зображеннях, створення складних масок та ін. Наприклад, функція "Content-Aware Fill" дозволяє дизайнерам автоматично видаляти небажані об'єкти з фотографій та заповнювати простір, що залишився, відповідними текстурами. Це суттєво економить час і зусилля.

Іншим прикладом є автоматизація створення веб-дизайну за допомогою Wix ADI (Artificial Design Intelligence). Ця платформа дозволяє користувачам швидко створювати веб-сайти, заповнюючи анкету про свої вподобання та потреби. На основі цих даних ШІ генерує готовий до використання сайт, включаючи контент та дизайн, який відповідає вимогам користувача.

Також, інструменти на основі ШІ допомагають дизайнерам в створенні анімацій. Наприклад, платформа Runway ML дозволяє створювати складні анімації та відеоефекти, використовуючи машинне навчання. Це значно спрощує процес анімації, роблячи його доступним навіть для тих, хто не має глибоких технічних знань (Runway ML, 2021)

Завдяки ШІ дизайнери мають можливість швидко генерувати та тестувати різноманітні ідеї, що дозволяє експериментувати з різними підходами та знаходити оптимальні рішення. Використання ШІ сприяє підвищенню якості кінцевих продуктів, оскільки автоматизовані інструменти дозволяють уникнути людських помилок та забезпечують високий рівень точності.

Висновки. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у дизайнерські професії пропонує значні можливості для підвищення продуктивності та ефективності робочих процесів. Завдяки автоматизації рутинних завдань, таких як обробка зображень та створення макетів, дизайнери можуть зосередитися на творчих аспектах своєї роботи. Використання інструментів на основі ШІ, таких як Adobe Sensei або Wix ADI, демонструє, як технології можуть спрощувати процес створення дизайну та підвищувати якість кінцевих продуктів. Проте, з появою нових технологій виникають і виклики, зокрема етичні питання, пов'язані з авторським правом та прозорістю алгоритмів.

На погляд автора, прогноз на майбутнє співпраці ШІ та дизайнерів виглядає позитивним. Подальша автоматизація і розвиток інструментів на основі ШІ відкриють нові можливості для персоналізації та інновацій у дизайні. Важливо, щоб дизайнери продовжували адаптуватися до нових технологій та здобувати

необхідні навички для ефективної роботи з ШІ. Розробка чітких етичних норм і регуляцій забезпечить справедливе використання ШІ в креативних процесах, сприяючи позитивному впливу на індустрію.

Таким чином, співпраця ШІ та дизайнерів має великий потенціал для підвищення якості та інноваційності дизайнерських продуктів, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і задоволення потреб клієнтів.

Літературні джерела

1. Adobe. (2024). Adobe Sensei: The intelligent layer of the Adobe Experience Platform. <https://www.adobe.com/sensei.html>
2. Wix. (2024). Artificial Design Intelligence (ADI). <https://www.wix.com/about/adi>
3. Canva. (2024). How Canva's AI Makes Design Simple. <https://www.canva.com>
4. McCormick, M., Sekercioglu, Y. A., & Wassell, I. J. (2020). Ethical issues in the use of AI for design. *Ethics and Information Technology*, 22(3), 239-252. doi:10.1007/s10676-020-09541-9
5. Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., & Sutskever, I. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.
6. Lepri, B., Oliver, N., Letouze, E., Pentland, A., & Vinck, P. (2018). Fair, Transparent, and Accountable Algorithmic Decision-making Processes: The Premise, the Proposed Solutions, and the Open Challenges. *Philosophy & Technology*, 31(4), 611-627. doi:10.1007/s13347-017-0279
7. Binns, R., Veale, M., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2018). 'It's Reducing a Human Being to a Percentage': Perceptions of Justice in Algorithmic Decisions. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. doi:10.1145/3173574.3173951
8. Runway ML. (2024). Creative tools for the new era of media. <https://runwayml.com>